

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 6

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq x'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat k'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil **IQTISODIYOT** va **TARAQQIYOT**

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 581 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 30-iyunda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Oliy ta'lim islohotlarida – muhandislik maktablarini institutsional rivojlantirish asoslari	16
Qo'ng'irotboy Avezimbetovich Sharipov, Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Xufiyona iqtisodiyot mamlakatimiz rivojiga to'siq bo'lmoqda	20
Muxiddin Kalonov	
“Yashil” iqtisodiyotni moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish	24
Muhammadiyeva Maftuna	
Oliy ta'lim tizimidagi islohotlarda innovatsion yechimlarning zarurati	27
Abduqunduzova Nazokat Usmonqulovna	
Hududiy turizm rivojlanishining iqtisodiy samaradorligini oshirishda ish beruvchilar va yonlanuvchilar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni aniq sotsiologik baholash.....	31
Dustmurodov Orifjon Ismatilloevich	
Перспективы развития средств размещения в экологическом туризме на охраняемых природных территориях Узбекистана.....	40
Ахмедходжаев Равшан Темурович	
Bank kartalari orqali ko'rsatilayotgan xizmatlari bozorining rivojlanish borasidagi asosiy tendensiyalari va muammolari	49
Toyirov Yunus Alamovich	
Kichik biznes subyektlarida innovatsionraqabatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish orqali import o'rnini bosish strategiyasini shakllantirish istiqbollari.....	55
Rustamov Alisher Raxmataliyevich	
Nodavlat umumiy o'rta ta'lim maktabning faoliyati samaradorligini aniqlashda innovatsion usullardan foydalanish.....	62
Ustadjalilova Xurshida Aliyevna	
Tijorat banklarida bank risklarini boshqarishning strategik ahamiyati.....	67
Altibayev Xudayberdi Kuvandikovich	
Klaster iqtisodiy subyekt sifatida: mohiyati va tasnifi.....	71
Usmonov Sharofiddin Pazlitdinovich	
Tijorat banklari tomonidan yoshlar tadbirkorlik faoliyatini kreditlashning nazariy-uslubiy jihatlari.....	76
Asrorov Azizbek Isomiddin o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalari xalqaro tasnifi: nazariya va tendensiya.....	81
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Iqtisodiyot transformatsiyasi sharoitida xo'jalik yurituvchi subyektlar moliyaviy resurslarini boshqarishda metodologik yondashuvlar va ilmiy qarashlar	86
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Davlat-xususiy sheriklik munosabatlarini samarali tashkil etish mezonlari va omillari.....	93
Z. Abdikarimova, S. Madaminov	
Savdo korxonalarini boshqaruv samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	97
Q. J. Mirzayev, Sh. M. Islomov	
Sociological Assessment of Migration Processes	102
Gulmurodov Kamoliddin Abdukodir ugli	
Current issues of business management in the context of digitalization of the economy	112
Safarov Bakhtiyor Djurakulovich, Kadirova Zulhumor Namazovna, Dadabaev Kuchkor Abdullaevich	
Методические основы маркетинговых стратегий акционерных обществ.....	118
Эркинов Шахзод Баходир ўғли	

Insurance Mechanisms in Foreign Trade: Mitigating Risk and Facilitating Global Commerce	125
Abirkulova Sohijamol	
Improving the Conceptual Framework for Modernizing the Tax System (Using the Example of Uzbekistan)	130
Bakhrom Nomazov	
Ayollarning inson kapitalini rivojlantirishda kraudfanding platformasining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati	136
Bozorova Saxobat Abdujapparovna	
Evaluating the Environmental Sustainability of Uzbek Firms in the Green Economy.....	142
Nurbek Xalimjonov Ulugbek ugli	
O'zbekiston iqtisodiyotini innovatsion rivojlanishida inson kapitalining roli	148
Eshmirzayev Faruddin Ilhomjonovich, Salimova Zaxro Sobirjon qizi	
Agroklastarlarda asosiy vositalarni modernizatsiyalash va ta'mirlash xarajatlarini tahlil qilish	155
G'afforov Ilhomjon Iljosjonovich, Mirzayev Behzod Abdug'ofur o'g'li, Narzullayev Nodirbek Aziz o'g'li	
Improving the Practice of Increasing the Effectiveness of Managing Innovation Processes in Commercial Banks	160
Juraev K. T.	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanish	164
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
Iqtisodiyotni raqamlashtirish va yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda soliqlarning roli va ahamiyati.....	169
Madraximov Baxtiyorjon Ortiqboy o'g'li, Rizayev Xabib Abduraufovich, Namazov Sa'dulla Namozovich	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotga o'tishning joriy holati tahlili.....	175
Rahmatullayeva Dilbar Olimovna	
Buxoro viloyatida savdo xizmatlari raqobatbardoshligini baholash uslubiyatini takomillashtirish..	181
Raxmatov Akmal Anvar o'g'li	
The Contribution of Transport in the Development of Tourism Industry (Case Study: Uzbekistan).....	187
Rofeeva Rukhshona Shavkatovna	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	192
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Improving the Effective use of Funds From Taxes and Fees in Kashkadarya Region	196
Shakhzod Zokhidov	
Iqtisodiyotning innovatsion rivojlanishi sharoitida sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni boshqarish	202
Kadirova Shaxnoza Ilhomovna	
Yangi O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida kadrlar tayyorlash masalalari.....	207
Usmonov Baxodir Suvonqulovich	
Temir yo'l transportida innovatsion faoliyatni rivojlantirish yo'llari	211
Nasimov Shavkat Vasiyevich	
O'zbekistonda banklararo raqobat.....	219
Zunnunova Xulkar Muxtorovna	
O'zbekistonning xalqaro moliya tizimiga integratsiyasini ta'minlashni takomillashtirish.....	225
Nasirxodjayeva Dilafuz Sabitxanovna, Kuchkarov Sanjar Baxtiyarovich	
Respublikamizda raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish istiqbollari	229
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
Iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mohiyati.....	233
Aripov Oybek Abdullayevich, Madiyorov Shavkatbek Muxtarovich	

Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan moliyaviy holat to'g'risida hisobot tuzishning bosqichlari.....	237
Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Davlat moliyaviy nazoratining turlari va shakllari.....	241
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
Tog' turizmini rivojlantirish manfaatlari yo'lida investitsiya resurslarini to'plash mexanizmlarini ishlab chiqish samaralari	245
Xidirov Alimardon Dagarovich	
The Main Role of the Teacher While Managing the Classroom and Some Aspects of Teaching English	248
Nilufar Turdiyeva	
Davlat xususiy sherikchilik faoliyatining menejment funksiyalari tizimida muvofiqlashtirishning ahamiyati	252
Suleymanov Farrux Raximjon o'g'li	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	256
G. Sh. Qo'ldosheva, A. J. Toshboyev	
Логистика в Азии: опыт и перспективы оптимизации.....	260
Каюмова Паризода	
Temir yo'l transportida yo'lovchi tashish imkoniyatlarini oshirishning zamonaviy yondoshuvlari ..	266
G. I. Abdulxamidova	
Повышение эффективности использования местных налогов и сборов в Кашкадарье: международная перспектива	272
Shahzad Zokhidov	
Financial and Credit Support for Investment and Innovative Developing Activities of a Tourist Enterprise	275
Rozokov Mukhammadaziz Mansurovich	
Роль контроля качества по хранению и переработке зерна в обеспечении продовольственной безопасности Республики Узбекистан	282
Холбекова Дилобар Расулжон кизи	
O'zbekistonda mahalla boshqaruvi tizimi faoliyatini takomillashtirish masalalari.....	289
Gafurov Ubaydullo Vaxabovich	
Kichik biznes va tadbirkorlik sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotishning xorijiy tajribasi	296
Dilnoza Meyliyeva	
Cross Cultural Preblems in International Business Negotiations	301
Xoldarova Fariza Tuxtabayevna	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	304
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	310
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	315
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar – texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	320
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Mintaqalarda makroiqtisodiy barqarorlikning ta'minlanishiga ta'sir etuvchi asosiy omillarni takomillashtirish strategiyasi	324
Xolbekova Feruza Rasulovna	

Iqtisodiy o'sish va aholi daromadlari o'rtasidagi bog'liqlikning nazariy asoslari.....	329
Hasanova Nigora Hasan qizi	
Современное состояние маркетинга на рынке ценных бумаг Республики Узбекистан.....	334
Юлдашев Жамшид Аббарович	
Sog'liqni saqlash sohasida davlat-xususiy sheriklik asosidagi investitsion loyihalarni moliyalashtirish	340
S. A. Karabayev	
Axborot telekommunikatsiya tarmog'i korxonalarida korporativ boshqaruv samaradorligi	334
Temirov Anvarxon Abdulazizxonovich	
Qishloq xo'jalik mahsulotlarini ishlab chiqarish hajmlari va sohada amalga oshirilayotgan tarkibiy-miqdoriy o'zgarishlar dinamikasi	347
G.SH.Qo'ldosheva¹, A.J.Toshboyev²	
Yengil sanoatning raqobatbatdosh hududiy-ishlab chiqarish klasterlarini rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribani qo'llash	351
Haydarova Shoxista	
Konchilik sanoati korxonalarining innovatsion jarayonlarni rivojlantirish xususiyatlari	357
Kurbanova Mehriniso Nematjanovna	
Korxonalarda risk boshqaruvi mexanizmlarini joriy etish va inson resurslaridan foydalanish istiqbollarni takomillashtirish	362
Tashpulatova Muniraxon Mahmudovna	
Spin korxonalar - texnologiyalarni tijoratlashtirishda muhim tuzilma sifatida	367
O'rinov Dilshodjon Axmadjonovich	
Yoshlarning sayohat manzillarini tanlashdagi omillar	371
Qurbanbayev Shuhrat Bakberganovich	
Mahalla institutini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning institusional tahlili.....	375
Bahriddinov Viqorjon Akbar o'g'li	
O'zbekistonda investitsion faoliyat, uni moliyalashtirishning zamonaviy ko'lamlari.....	380
va o'ziga xos xususiyatlari	
Kuvatova Oliya Sheraliyevna, Husenov Muhriddin Bahriddinovich	
Xalqaro moliya institutlari faoliyatining davlatlar rivojlanishiga ta'siri (Yevropa Taraqqiyot va Tiklanish banki misolida).....	384
Muxtorov Jahongir Muxtor o'g'li	
Davlat sektorida buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga muvofiq daromadlar hisobini tashkil etish	390
Meliboyev Akmal G'aybullayevich	
Qurilish materiallari ishlab chiqarish quvvatlari va asosiy ishlab chiqarish fondlarining tuzilishi hamda hajmi	394
Muxtasar Karimova Isroiljon qizi	
Ayollar tadbirkorligi nazariyasining takomillashuvi xususida.....	398
Sharofiddinova Gulnoza Iloxomjonovna	
O'zbekistonda soliq ma'murchiligida joriy etilgan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	403
Maxmadustov Jalol Maxmadustovich	
Soliq majburiyatlari ijrosini takomillashtirish yo'llari	408
Mirzaaliyeva Gulchehra Abduvali qizi	
Сравнительное исследование финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с мсфо и нсбу.....	413
Эргашева Шахло Тургуновна	

Innovatsion bank mahsulotlarini tashkil etishda xorijiy mamlakatlar tajribasi va raqamli transformatsiyaning ro'li.....	420
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Mintaqa mehnat bozori ishchi kuchiga talab va taklifni boshqarish vositasi sifatida	428
Umarov Oqil Omiljonovich, Abdullayev Umidjon G'afurovich	
Development of a Methodology for Assessing the Brand Equity of Higher Education Institutions	435
Zufarova Nozima Gulamiddinovna	
O'zbekiston qimmatli qog'ozlar bozorida tijorat banklarining o'rni	442
Avezov Ibrohim Ilhomovich	
Optimizing Digital Pedagogy through Database Applications and Data Mining for a Sustainable Digital Economy	448
Dilfuza Kuzikulova	
Xizmat ko'rsatish korxonalarini faoliyati samaradorligini baholash usullarini takomillashtirish	454
Muradullayeva Nafisa Dilmurad qizi	
Talaba va o'quvchilarning kamolotida ma'naviy - ma'rifiy tadbirlarning ahamiyati	458
Quldoshiev Asliddin Tursunovich	
To'qimachilik korxonalarining innovatsion faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish	461
Ikramov Maqsad Muratovich	
Davlat-xususiy sherikchilik asosidagi loyihalarni moliyalashtirish	467
To'irov Yunus Alamovich	
Mamlakatimizda pillachilik biznesini rivojlantirish orqali mahsulot ishlab chiqarish va uni qayta ishlash holatining tahlili	474
Turgunov Odilbek Maripovich	
Analysis of the investments in clean energy projects in the developing countries.....	478
Fayziyev Samandar Sobir ogli	
Chakana savdo korxonalarida innovatsion marketing strategiyalaridan foydalanish samaradorligini oshirish yo'llari	483
Kodirova Zulxumor Namazovna, Safarov Baxtiyor Djurakulovich	
O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarining qo'llanilishida xorij tajribasining o'rni.....	489
Yo'ldosheva Iroda Ibdulla qizi	
O'z o'zini band qilishning ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini o'lchashning asosiy yondashuvlari	493
Tursunxo'jayeva Gulnoza Jamoliddin qizi	
Tibbiy xizmatlarni rivojlantirishning muhim xususiyatlari	497
Axrorova M.F., Mirzayev Q.J.	
Qoraqalpog'iston respublikasida mikrokredit bank xizmatlarining rivojlanish holati iqtisodiy tahlili	502
Serjanov Aymurat Medetbaevich	
Mamlakatda qo'shilgan qiymat solig'ining yutuqlari va kamchiliklari, uni soddalashtirish hamda takomillashtirish yo'nalishlari	508
Mingturayev Abdusalom Abdumalik o'g'li, Orziqulov Ilyos Ixtiyor o'g'li, Boboqulov Jasur Avazovich, Adilov Zuxriddin Marip o'g'li	
Chet el kompaniyalarining "doimiy muassasa" konsepsiyasi mezonlariga yondashishni baholash hamda unga taaluqli foydani aniqlash masalalari	514
Rajapov Shuxrat Zaripbaevich	
Необходимость оценки и управления рисками в коммерческих банках в условиях устойчивого экономического развития	521
Каримов Шамсиддин Акрам угли	

Turistik xizmatlar bozorining rivojlanishida xorij tajribasini o'rganish.....	527
Ochilova Ozoda Toshquvatovna	
O'zbekistonda kambag'allikni qisqartirishda budget siyosati tahlili	533
Abdullayeva Sayyora Aleksandrovna	
Soliq ma'murchiligida joriy etilgan jismoniy shaxslardan olinadigan soliqlarni undirish mexanizmini takomillashtirish masalalari	540
Davletov Po'lat Torabayevich	
Banklarni davlat tasarrufidan chiqarish va xususiylashtirish ispaniya tajribasi	546
Egamova Maxfurat Esanovna	
Oliy ta'lim muassasalarini xalqaro tasnifining vujudga kelishi ilg'or tajribalari	551
Yuldashev Iskandar Bahromovich	
Soliq siyosati va uning strategiyasiga oid ilmiy tadqiqotlar tahliliy sharhi	557
Ismatov Xolbuta Begmatovich	
O'zbekiston xizmatlar bozorini rivojlantirishda uning xalqaro, mintaqaviy hamkorlik tashkilotlariga a'zligining o'ziga xos jihatlari	564
Cho'ponov San'at Otanazarovich	
Analysis of the Regulatory Sandbox Concept and Its Application Under Environmental Regulation	571
YANG Xuan	
Raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish sharoitida budget xarajatlarini raqamli platformalar	576
orqali optimallashtirish masalalari Baxranov Bo'ston Axmedovich	

OLIY TA'LIM MUASSASALARINI XALQARO TASNIFINING VUJUDGA KELISHI ILG'OR TAJRIBALARI

Yuldashev Iskandar Bahromovich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim universitetlarining xalqaro tasnifining rivojlanishi va xorijiy universitetlar tajribalari o'rganilgan. Mazkur tendensiyalarning vujudga kelishiga nisbatan olimlarning ilmiy xulosalari va yondashuvlari tizimlashtirilgan. Olib borilgan tadqiqotlar asosida ilmiy taklif va xulosalar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, xalqaro reyting, xalqaro tasnif, oliy ta'lim menejmenti, universitet boshqaruvi.

Abstract: The article examines the development of the world class of higher education universities and the experiences of foreign universities. Scientists' scientific conclusions and approaches to the emergence of these trends are systematized. Based on the conducted research, scientific proposals and conclusions were formed.

Key words: higher education, international rating, international classification, higher education management, university management.

Аннотация: В статье рассматривается развитие международной класса вузов высшего образования и опыт зарубежных университетов. Систематизированы научные выводы и подходы ученых к возникновению этих тенденций. На основе проведенных исследований были сформированы научные предложения и выводы.

Ключевые слова: высшее образование, международный рейтинг, международная класс, менеджмент высшего образования, университетский менеджмент.

KIRISH

Oliy ta'lim muassasalarining xalqaro tasnifiga doir xalqaro tajribada ko'plab yondashuvlarni ko'rish mumkin. Hozirgi kunda oliy ta'lim bozorining global fonida xalqaro darajada tan olinish jadal kurash maydonini vujudga keltirmoqda. Global miqyosda oliy ta'lim bozoridagi raqobat muhitining keskinlashuvi universitetlar o'rtasida abituriyentlarni jalb etishga bo'lgan kurashning oshishiga olib kelmoqda.

So'nggi yillarda ko'plab davlatlarda ta'lim siyosatining liberallasuvi, insonlarning ta'lim olishga bo'lgan huquqlarini ta'minlashga qaratilgan islohotlar o'laroq oliy ta'lim bilan qamrab olishga qaratilgan o'zgarishlar rivojlanmoqda. Shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2030-yilga qadar Barqaror rivojlanish maqsadlari doirasida barcha hukumatlar oliy ta'lim bilan qamrab olish masalasida jadal islohotlarni amalga oshirmoqda. BMTning ma'lumotlariga ko'ra, 15-24 yosh bo'lgan aholi soni 2024-yilda 1,2 mlrd. bo'lsa, ushbu raqam 2030-yilga borib 1,3 mlrd bo'lishi bashorat qilinmoqda [1].

Shu boisdan, global oliy ta'lim bozoridagi tendensiyalarni inobatga olgan holda universitetlarni rivojlantirishga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Qayd etib o'tganimizdek, Times Higher Education World University rankings 2024-yil birinchi 1000 talik ro'yxatida AQSHda joylashgan universitetlarning 156 tasi joylashganligi ushbu mamlakatda ham mahalliy darajada, ham global darajada raqobatbardoshlikning kuchli ekanligini ifodalab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

S.Velbers va J.Brankovich tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotda oliy ta'lim muassasalarining reytinglari tarixiy-sotsiologik jihatdan tahlil etishga e'tibor qaratishadi [2]. Ularning fikricha, oliy ta'lim muassasalarining reytinglari 1960–70-yillarda ijtimoiy fan sohasi olimlari tomonidan universitet faoliyatlarini baholashga qaratilgan tadqiqotlarni amalga oshirishi bilan rivojlanganligini qayd etib o'tishadi. Ushbu tendensiyalari Amerika ta'lim qo'mitasi tomonidan amalga oshirish jarayonlari bilan yanada avj olganligini ta'kidlab o'tishadi.

A.Nelson o'zining tadqiqotida oliy ta'lim muassasalari reytinglari tarixini tanqidiy nuqtayi nazardan tahlil qilishga e'tibor qaratadi [3]. Uning fikricha, universitetlarning reytinglari ularni innovatsiyalarga olib borishdan ko'ra, imitatsion jarayonlar bilan shug'ullanishga ko'proq undayotganligini asoslashga harakat qiladi. Jumladan, Amerika universitetlari xalqqa sifatli oliy ta'lim xizmatlari ko'rsatishdan ko'ra, xalqaro reklama ishlariga ko'proq e'tibor qaratayotganligini ta'kidlab o'tadi. Natijada, bu kabi reyting uchun poygalar universitetlarning akademik yaratuvchanlik va mustaqilligini ta'minlashga yetarli shart-sharoit yaratmayotganligini qayd etadi.

J.Shin va boshqalar universitetlar reytingi borasidagi tadqiqotlarni aks ettirgan ilmiy asarda tarix va istiqbol to'g'risidagi xulosalarni shakllantirib berishadi [4]. Ular universitetlar reytingining evolyutsiyasi va uning oliy ta'limga ta'sirini baholashga harakat qilishadi. Shuningdek, oliy ta'lim siyosati, institutsional tuzilish va jamiyat qarashlarini shakllanishiga reyting tizimining ta'sirini tahlil etishadi. Bu borada, reyting agentliklari tomonidan foydalanilayotgan metodlar to'g'risidagi fikrlarini asoslab berishadi. Ularning fikricha, istiqbolda universitetlar tomonidan reyting tizimiga bo'lgan moyillik saqlanib qolishini asoslaydilar. Shu boisdan, reyting tizimi metodlarini zamonaviy hayot sifatiga salbiy ta'sirini oldini olishga qaratilgan metodlar mezonlari bilan takomillashtirish zarurligi xulosa qilinadi.

K.Stergion va A.Tsikliras birgalikda amalga oshirgan tadqiqotda xalqlar qadriyatlarini oliy ta'lim muassasalarining global reputatsiyalarining shakllanishiga ta'sirini baholash amalga oshirgan [5]. Ular Google Ngram viewer yordamida AQSHning 13ta, Buyuk Britaniyaning 5 ta va Kanadaning 4 ta universitetlarining 1800–2008-yillar oralig'ida ingliz tilida nashr etilgan kitoblarda qanchalik qayd etilish chastotasini tahlil qilishadi. Uzoq muddatli davrda reputatsiyasi va intellektual ta'siri tijoriy xususiyat kasb etadigan QS, THE kabi reyting agentliklari ro'yxatidan ko'ra ijobiyroq ekanligini qayd etib o'tadi. U boisdan, uzoq yillik tarixga ega bo'lish abiturientlar (ularning ota-onalari) tomonidan tanlovni amalga oshirishda sezilarli ta'sirga ega ekanligini ko'rish mumkinligi qayd etib o'tiladi.

Fikrimizcha, oliy ta'lim muassasalarining xalqaro darajadagi reputatsiyasi olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar asosida izohlab berilmoqda. Tadqiqotlarimiz asosida nazariy jihatdan quyidagi ilmiy xulosalarni shakllantirish mumkin:

Birinchi, global oliy ta'lim bozorida talabning sezilarli o'sishi vujudga kelmoqda. Bunda yosh avlodning umumiy aholi sonidagi ulushi ortishi bilan yanada aniqroq tasavvur etish mumkin.

Ikkinchi, oliy ta'lim muassasalarining kuchsiz jihatlarini aniqlash va uni bartaraf etishni rivojlantirish orqali raqobatbardoshlikni oshirish muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda.

Uchinchi, global reytinglar ro'yxatlarida bo'lishdan asosiy maqsadni tijoriy shaklda bo'lishini oldini olishga qaratilgan maqsadlarni shakllantirish. Bunda universitetning xalqaro tasnifini rivojlantirishda global reyting mezonlaridan emas, balki hayot sifatini oshirishga qaratilgan mezonlaridan kelib chiqib mustahkamlashga erishish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Jahon mamlakatlarining ayrimlarida oliy ta'lim muassasalarining soniga e'tibor qaratsak, ko'plab holatlarda universitetlarning miqdori sezilarli ko'p ekanligini kuzatish mumkin. Masalan, Hindistonda 5349 ta universitet bo'lsa, deyarli bir xil aholi soniga Xitoyda esa, ikki barabar kam ekanligini kuzatish mumkin (1-rasmga qarang). Ko'rinib turibdiki, jahonning ko'plab mamlakatlarida tashkil etilgan barcha universitetlar ham global reputatsiyaga ega bo'lmasligi mumkin ekan. Bu esa, oliy ta'lim muassasalarining global reputatsiyaga erishishlari murakkablik kasb etishini ifodalaydi, desak mubolag'a bo'lmaydi.

1-rasm. Jahon mamlakatlarida oliy ta'lim muassasalari soni [6], 2023 yil iyul holati.

Global oliy ta'lim bozori 2023 yil holatiga 736,8 mlrd AQSH dollari miqdoriga baholanayotganligini kuzatish mumkin. Bu esa, 2024-2030 yillarda yiliga o'rtacha 12,1 foizlik o'sishni ko'rsatib berishini qayd etish lozim [7]. Shundan, davlat universitetlarining ulushi 41 foizni tashkil etsa, xususiy universitetlar ulushi 59 foizni tashkil etadi.

Masalan, Times Higher Education World University rankings ro'yxatida [8] 2022 yilda 99 mamlakatdan 1600ta oliy ta'lim universitetlari ishtirok etgan bo'lsa, 2024 yilda 108 mamlakatdan 1906ta oliy ta'lim muassasalari ishtirok etdi. Mazkur tendensiya jahonda oliy ta'lim muassasalarining xalqaro tan olinish holatlariga e'tibori kuchayayotganligini o'zida ifodalab beradi. Bu esa, global oliy ta'lim bozorida raqobatning jadallashayotganligidan dalolat beradi.

Shuningdek, Times Higher Education World University rankings 2024 ro'yxatida birinchi 1000 talikda AQSHdan 156ta, Buyuk Britaniyadan 68 ta, Germaniyadan 49 ta, Xitoydan 49 ta va Hindistondan 20 ta oliy ta'lim muassasalari qayd etilganligini ko'rish mumkin.

Fikrimizcha, mazkur tendensiyalar rivojlangan va ayrim rivojlanayotgan mamlakatlarda joylashgan universitetlar global oliy ta'lim bozorida o'rni mustahkamlanib borayotgan bo'lsa, ayrimlarida rivojlanish bosqichida ekanligi qayd etish lozim. Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim muassasalarining xalqaro tasnifiga nisbatan yondashuv ham o'ziga xos tendensiyalarni aks ettirayotganligini ifodalab beradi.

A.Usher tomonidan 2016 yilda amalga oshirgan tadqiqotida oliy ta'lim muassasalarining global reytinglarining tarixan rivojlanishi tahlil etilgan [9]. So'nggi o'ttiz yillikda universitetlarni o'zaro solishtirish shaklidan hukumatlarning markaziy vositalari sifatida ta'lim ustuvor yo'nalishlari va ularning moliyalashtirishga ta'siri kabi jihatlarni tahlil etib o'tadi. Uning fikricha, ushbu yo'nalishda ko'plab tadqiqotlar olib borilgan. Ularning aksariyati oliy ta'lim bozorining rivojlanishi va reyting tizimini ishlab chiqishda ayrim murakkabliklarni qamrab olishga qaratilganligini ta'kidlab o'tadi. Universitetlarning reytinglari rivojlanishida mahalliy va global reytinglar bilan birga, the UNESCO Publication Rankings and Accountability in Higher Education kabi nashrlarni ham keltirib o'tadi.

Tadqiqotlar davomida kuzatishimiz mumkinki, universitetlarning xalqaro tasnifining rivojlanishida turli yondashuvlar shakllanmoqda. Bunda, xalqaro reyting agentliklari bilan birga akademik reputatsiyaning boshqa

shakllari ham alohida ahamiyat kasb etadi. Jumladan, universitetlarning nomlarini ingliz yoki boshqa tillarda nashr etiladigan ilmiy, o'quv adabiyotlarida qayd etilishi chastotalari kabi tendetsiyalarni keltirish mumkin.

Shu boisdan, biz Google Ngram viewer yordamida M.Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti va Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining rus va ingliz tilidagi variantlarini qayd etilish chastotalarini tahlil qilishga e'tibor qaratdik. Mos ravishda "Natsionalniy universitet Uzbekistana imeni Mirzo Ulug'beka", "National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulug'bek" va "Tashkent state university of economics" kabi nomlar bilan qidiruv berganimizda qayd etilish chastotalari kuzatilmadi.

Shuningdek, "Tashkentskiy gosudarstvenniy ekonomicheskiy universitet" nomini 1931–2019 yillar oralig'ida qidirib ko'rilganda 1990–2010 yillarda faol bo'lganligini kuzatish mumkin. Ushbu davr oralig'ida mazkur universitet xalqaro reputatsiyasi adabiyotlar orqali sezilarli namoyon bo'lganligini ko'rish mumkin (2-rasmga qarang).

2-rasm. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 1931–2019-yillarda rus tilida nashr etilgan adabiyotlarda qayd etilish chastotasi.

AQSH universitetlari xalqaro reytinglarda sezilarli ulushga ega bo'lgan xususiyatni kasb ettiradi. Shu nuqtayi nazardan, biz o'rganishlarimiz davomida mazkur mamlakat oliy ta'lim tizimidagi ayrim tajribalarni tahlil qilishga e'tibor qaratamiz.

V.Leydesdorf va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotda AQSH va Xitoy universitetlarining reytinglardagi o'rni yuzasidan Z-test metodi asosida tahlillarni amalga oshirgan [10]. Ular AQSHning 197 ta va Xitoyning 205 ta oliy ta'lim muassasalarining the Leiden Rankings 2020 ro'yxatidagi o'rni yuzasidan tadqiqotlarni amalga oshiradi. Xitoy universitetlari tadqiqot nuqtayi nazaridan quyi, o'rta va yuqori tasnifdagi oliy ta'lim muassasalariga ajratilganligini xulosa qilishadi. Ularning fikricha, makrodarajada solishtirganda AQSH universitetlari yaxshiroq natijalarga erishayotganligini qayd etiladi va xalqaro reytinglarda ham AQSH ijobiyroq natijalarga erishganligi kuzatilgani ta'kidlanadi. Shu boisdan, universitetlarni 3 yoki 4 guruhga bo'lgan holda shakllanganligini xulosa qilishadi.

R.Greal va boshqalar tomonidan 1999–2006 yillarda AQSH universitetlarining USNews tomonidan 1983 yildan e'lon qilinadigan reytingda aks etishini tahlil qilishadi [11]. Unga ko'ra, ro'yxatdagi top-50 ta universitetlarning reytingda qayd etilish tendensiyalari tadqiq etiladi. Jumladan, Garvard, Prinston, Stenford va Yel kabi universitetlar top beshtalikdan doimiy o'rin olishi qayd etib o'tiladi. Ular universitetlarning reytinglardagi o'rni o'zgarishini ehtimoligini tahlil qilishadi. Ularning fikricha, birinchi 5talikdagi universitetlarning reputatsiyalarini saqlanib qolish ehtimoligi yuqori ekanligi qayd etiladi. Jumladan, oxirgi o'rganilgan 8 yilda 8ta universitet top-5talikda ishtirok etgan. Mazkur universitetlarning top-5talikdagi o'rni saqlab qolish ehtimoligi 0,708ga teng ekanligini ta'kidlab o'tadi.

Fikrimizcha, AQSH universitetlari o'zlarining faoliyatida xalqaro tasnif darajalari birmuncha mustahkam ahamiyatga ega bo'lmoqda. Ular tomonidan reytinglarda o'rin olishlari boshqa rivojlanayotgan mamlakatlarning yetakchi universitetlariga nisbatan ham ishonchli reputatsiyaga ega bo'lmoqda. Shuningdek, ularning o'z repu-

tatsiyalarini saqlab qolishlari ehtimolligi ham yuqori ekanligini kuzatish mumkin. Bu esa, AQSH universitetlari tajribalari ahamiyatga ega ekanligini o'zida ifodalab beradi.

S.Brasko tomonidan Yel universitetida akademik hayot va hamkorlikning rivojlanishiga qaratilgan ilmiy xulosalarni shakllantirishga e'tibor qaratadi [12]. Ular talabalarning akademik va ijtimoiy hayotining universitetdagi ijtimoiy kontekstga ta'sirini baholashga qaratilgan. Jumladan, talabalar o'rtasidagi do'stlik ularning ijtimoiy hayotidan ko'ra, akademik faoliyatiga ko'proq asoslanishi ko'rsatib o'tiladi. Shuningdek, talabalar o'rtasidagi hamkorlikning rivojlanishi ularning universitetdagi bitta turar joyda istiqomat qilishlari ekanligi asoslab beriladi.

2021 yilda Yel universitetida akademik mustaqillik borasidagi voqelikni keltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. The New York Times ommaviy axborot vositasida 2021 yil 30 sentyabr kuni tarix fani professori, 2017 yildan buyon the Grand Strategy kursini boshqarayotgan profssor Beverly Gage tomonidan o'quv reja (Curriculum) ishlab chiqilishi va ishga olish jarayonlariga donorlar tomonidan aralashuv bo'lganligi sababli istefoga chiqqanligini ma'lum qiladi [13]. Natijada, Yel universiteti 23chi Prezidenti professor, Peter Salovey bayonot beradi [14]. Uning bayonotida professor-o'qituvchilar, tadqiqotchilar o'zlarining o'quv dasturlarini shakllantirishda, tadqiqot yo'nalishlarini aniqlashda mutlaqo mustaqil ekanliklarini ta'kidlab o'tadi.

Fikrimizcha, global miqyosda yuqori tasnif va reytingga ega bo'lgan AQSH universitetlarida akademik mustaqillik muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shuningdek, ularning strategik rejalarni ishlab chiqishida mustaqillik omilining birlamchi xususiyat kasb etishini ko'rish mumkin. Shu nuqtayi nazardan, ushbu tajribalarni inobatga olinishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Shuningdek, Yel universiteti tomonidan turli tahdidlarga uchragan olim va tadqiqotchilarni o'z jamoasiga qo'shib olishni nazarda tutadigan Scholars ar Risk (SAR) dasturini ishga tushirgan. Universitet Prezidenti Peter Salovey fikricha, universitetning mazkur dasturni moliyalashtirish hajmini yillik 2,6 mln AQSH dollariga oshirishi yettitagacha olim va tadqiqotchilarni kutib olishga xizmat qilishi mumkinligini ta'kidlab o'tadi [15].

Qayd etish lozim, 1937 yilda Yel universitetining boshqaruvchisi A.Xolkombe va boshqalar birgalikda o'rganishlar amalga oshiriladi [16]. Ularning o'rganishlarida quyidagi xulosalar keltirilgan: birinchidan universitet rahbariyati fakultet a'zolari bilan doimiy aloqani ta'minlashda tezkor qarorlarni qabul qilishi lozim, ikkinchidan universitet o'qituvchisi (uning ilmiy darajasi va boshqa holatidan qat'iy nazar) unga to'liq professor sifatida munosabatda bo'lish belgilab berilgan.

Ko'rinib turibdiki, yaqin bir asrlik tarixga ega bo'lgan qarorda ham universitetning xalqaro tasnifga doir mezonlari dolzarb xususiyatga ega bo'lgan. Bu esa, universitetlarda global reytinglardan ko'ra, xalqaro tasnifga ega bo'lish maqomi muhim ahamiyatga ega bo'lgan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umumiy xulosa qilib aytganda, ayrim mamlakatlarda universitetlarning global reyting va jahon tasnif kabi kategoriyalarga nisbatan yondashuvlar o'zaro farqlanmoqda. Bizningcha, ushbu ikki kategoriya bir-biri bilan bog'liq holda shakllansada, reytinglarga juda ko'p e'tibor berishdan ko'ra xalqaro tasnif maqomiga ega bo'lgan universitetlarni rivojlantirish muhim hisoblanadi.

Birinchidan, oliy ta'lim muassasalarida akademik mustaqillik darajasini eng quyi bo'g'inga qadar ta'minlanishiga erishish. Bunda professor-o'qituvchilar faoliyatidagi barcha akademik hujjatlarni rasmiylashtirishdagi mustaqillikni inobatga olish zarur. Shuningdek, akademik mustaqillikni ta'minlashni birlamchi xususiyat bilan birga uning quyi va yuqori chegara mezonlarini ham joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ikkinchidan, ilmiy tadqiqotlarni moliyalashtirishda va ularni boshqarishda tadqiqotchilarni ijtimoiy, moliyaviy qo'llab quvvatlashni nazarda tutish. Bunda, ilmiy tadqiqotlar uchun nafaqat moliyaviy ta'minotni nazarda tutish balki ijtimoiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlashni ham nazarda tutish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi.

Uchinchidan, universitetda ijtimoiy hayotni yanada barqaror bo'lishiga qaratilgan tadbirlarni rivojlantirish. Bunda mavjud shart-sharoit infratuzilmasini qulayliklarga ega bo'lishini ko'zda tutish. Shuningdek, jamoaviy faoliyatning barqaror rivojlanishi uchun ijtimoiy muhit oddiyligi va mustahkamligini ta'minlash maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Umuman olganda, universitetlarning xalqaro reyting ro'yxatlarida barqaror o'rin egallashi bilan birga, xalqaro tasnif maqomini saqlab qolishiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi. Bizningcha, xalqaro tasnif maqomi xalqaro miqyosda tan olingan akademik, ilmiy va ijtimoiy hayot uchligini ta'minlash birlamchi ahamiyatga ega bo'lishi zarur hisoblanadi, deb o'ylaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. State of the World's Youth. <https://www.un.org/en/global-issues/youth>.
2. Wilbers, S., Brankovic, J. The emergence of university rankings: a historical-sociological account. High Educ 86, 733–750 (2023). <https://doi.org/10.1007/s10734-021-00776-7>.
3. Nelson, A.R. Ranking university innovation: a critical history. Entrep Educ 1, 1–10 (2018). <https://doi.org/10.1007/>

- s41959-018-0002-y.
4. Shin, J.C., Toutkoushian, R.K. (2011). The Past, Present, and Future of University Rankings. In: Shin, J., Toutkoushian, R., Teichler, U. (eds) *University Rankings. The Changing Academy – The Changing Academic Profession in International Comparative Perspective*, vol 3. Springer, Dordrecht. https://doi.org/10.1007/978-94-007-1116-7_1.
 5. Stergiou KI, Tsikliras AC (2014) Global university reputation and rankings: insights from culturomics. *Ethics Sci Environ Polit* 13:193-202. <https://doi.org/10.3354/esep00140>.
 6. Estimated number of universities worldwide as of July 2023, by country <https://www.statista.com/statistics/918403/number-of-universities-worldwide-by-country>.
 7. Higher Education Market Size & Trends. <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/higher-education-market>
 8. The Times Higher Education World University Rankings 2024. <https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking>.
 9. Usher, A. (2016). A short global history of rankings. In *Global rankings and the geopolitics of higher education* (pp. 47-77). Routledge.
 10. Leydesdorff, L., Wagner, C. S., & Zhang, L. (2021). Are university rankings statistically significant? A comparison among Chinese universities and with the USA. *Journal of data and information science*, 6(2), 67-95.
 11. Grewal, R., Dearden, J. A., & Llilien, G. L. (2008). The university rankings game: Modeling the competition among universities for ranking. *The American Statistician*, 62(3), 232-237.
 12. Brasco, C. (2014). Friendship formation at Yale University: An evaluation of the residential college system.
 13. Leader of Prestigious Yale Program Resigns, Citing Donor Pressure <https://www.nytimes.com/2021/09/30/arts/yale-grand-strategy-resignation.html>
 14. Yale's unwavering commitment to academic freedom, October 1, 2021 <https://salovey.yale.edu/writings-and-speeches/statements/yales-unwavering-commitment-academic-freedom>.
 15. Yale expands efforts to protect scholars at risk, February 7, 2023. <https://news.yale.edu/2023/02/07/yale-expands-efforts-protect-scholars-risk>.
 16. Holcombe, A. N., Cheatham, E. E., Gideonse, H. D., & Sabine, G. H. (1937). Academic Freedom and Tenure: Yale University. *Bulletin of the American Association of University Professors* (1915-1955), 23(5), 353-382.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

